

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ЯНГИЛАНГАН КОНСТИТУЦИЯСИДА ЖАБРЛАНУВЧИ МАНФААТЛАРИНИНГ МУҲОФАЗАСИ

Тураева Дилноза Рустамбоевна

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси жиноят ҳуқуқи кафедраси
доценти, ю.ф.б.ф.д. (PhD)

Аннотация. Мақолада жабрланувчининг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилишнинг конституцион қоидаларда ифодаланиши ижтимоий ҳуқуқий зарурияти таҳлил қилинган. Унда жабрланувчига жиноят туфайли етказилган зарарни қоплаш, жабрланувчининг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилиш механизмини такомиллаштиришга қаратилган таклифлар хусусида фикр-мулоҳазалар билдирилган.

Таянч тушунчалар: конституция, жиноят, жабрланувчи, муҳофаза қилиш механизми, ҳуқуқ ва ҳимоя, жиноят натижасида етказилган зарар.

Мамлакатимизда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш, шаъни ва қадр-қимматини камситилишига ҳамда қонуний манфаатлари чекланишига йўл қўймаслик мақсадида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Конституциявий ислоҳотлар янги давлат ва жамият барпо этишга қаратилган бўлиб, “Янги Ўзбекистон – халқчил ва инсонпарвар давлат” тамойили асосида қонун устуворлиги, фуқаролар тенглиги, адолат, инсонпарварлик ва айбсизлик презумпцияси каби асосий принциплар изчил равишда мустаҳкамланмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Янги Ўзбекистон – демократия, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари борасида умумэътироф этилган норма ва принципларга қатъий амал қилган ҳолда, жаҳон ҳамжамияти билан дўстона ҳамкорлик тамойиллари асосида ривожланадиган, пировард мақсади халқимиз учун эркин, обод ва фаровон ҳаёт яратиб беришдан иборат бўлган ҳуқуқий давлатдир” [1].

Ҳуқуқий давлат шароитида барча фаолият қонуний асосларда ташкил этилади, давлат хизматчилари эса ҳар бир масалага ҳуқуқий ёндашув билан қараш ва қарор қабул қилиш маданиятига эга бўлиши талаб этилади.

Шунинг учун Асосий қонунимизда давлатнинг ижтимоий соҳадаги мажбуриятлари билан боғлиқ нормалар уч баробар кўпайтирилди. Хусусан, ҳар бир шахснинг малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқи қафолатланади, ҳуқуқбузарликлардан жабрланганларнинг ҳуқуқлари қонун билан муҳофаза

қилинади. Давлат уларнинг ҳимояланиши, одил судловдан фойдаланиши ва етказилган зарарнинг қопланиши учун зарур шарт-шароитларни яратади [2]

Ислоҳотларнинг марказида – ҳалққа хизмат қилиш, аҳолини рози қилиш, уларнинг дарди билан яшаш, муаммоларини хал этиш устувор масалага айланган.

Суд-ҳуқуқ тизимини демократлаштириш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти самарадорлигини ошириш ва аҳолининг одил судловга ишончини мустаҳкамлаш мақсадида “Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари” тамойили асосида 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси тўғрисидаги ПФ-60 сонли Фармон [3] қабул қилинди. Ушбу Фармон суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш ҳамда илғор хорижий тажрибани ўрганиб, қонунчиликни такомиллаштириш вазифасини белгилади.

Конституциявий ислоҳотлар самарасида халқимиз ва мамлакатимиз ўз тараққиётининг янги, янада юксалиш даврига қадам кўйди.

Мамлакатимизнинг янгиланган Конституцияси фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини янада кенг ва тўла таъминлаш ҳамда миллий қонунчиликни янада такомиллаштиришга қаратилган янги моддалар билан бойиди. Хусусан,

Одил судловни амалга ошириш борасидаги давлат сиёсатининг энг катта ютуғи бу янгиланган Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳуқуқбузарликлардан жабрланганлар [4] яъни “жабрланувчи” институтининг пайдо бўлишидир.

Конституция давлат зиммасига ҳуқуқбузарликлардан жабрланганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича қатор мажбуриятларни юклайди. Биринчидан, жабрланганларга ҳуқуқий, ижтимоий, моддий, психологик, тиббий ва бошқа ёрдам турларини кўрсатиш орқали уларнинг ҳимояланиши учун шарт-шароитлар яратилади;

Иккинчидан, ҳар бир шахсга одил судловдан фойдаланиш имконияти ва давлат органлари ҳамда мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний ҳаракатларидан суд орқали ҳимояланиш ҳуқуқи кафолатланади;

Учинчидан, жабрланувчиларга етказилган моддий зарарни ўз вақтида ва тўлиқ қоплаш учун ташкилий-ҳуқуқий чоралар кўрилади. Масалан, фирибгарлик натижасида зарар қопланмаса, ҳуқуқбузарга амнистия ёки авф қўлланмаслиги мумкин.

Бундай қоидалар Бразилия, Озарбайжон, Миср, Чехия ва Молдова каби давлатлар конституцияларида ҳам мавжуд бўлиб, улар жиноят содир этган

шахсларни жазолаш билан бирга жабрланувчиларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва етказилган моддий-маънавий зарарни қоплашни кафолатлайди.

Барчамизга маълумки, ҳуқуқ назариясида “ижтимоий адолатни таъминлаш” фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишда муҳим аҳамият касб этади. Конституциянинг илгариги таҳрири 26-моддасида “Жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошкора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча у барча шароитлар таъминлаб берилади” деб таъкидланган. Бироқ бир тарафлама ёндашувни кўришимиз мумкин эди. Қонунчиликда “тарафлар тенглиги”, “тарафлар тортишуви” тамойили асосида ишлар кўрилади.

Жиноятчиликка қарши курашиш масаласини мувафақиятли амалга ошириш учун у энг аввало, Конституцияга ва унда белгиланган принципларга мувофиқ амалга оширилиши лозим.

Одатда фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилиш ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятининг асосий йўналиши бўлиб, ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш ва қонунчилик талабларига барча фуқаролар, ташкилотлар ҳамда давлат органларининг бирдай риоя этишини таъминлашга қаратилган. Давлатнинг ҳимоялаш функцияси мустақил бўлиб, унинг моҳияти инсон ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилиш билан белгиланади [5].

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13-моддасида “инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа ажралмас ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади” деб белгиланган. Шу билан бирга, 26-моддада “инсоннинг шаъни ва қадр-қиммати дахлсиздир, уларни камситишга ҳеч қандай асос бўлиши мумкин эмас” деган қоида мустаҳкамланган.

Ушбу конституциявий нормалар давлатнинг асосий вазифаси инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш эканлигини ҳамда жиноятдан жабр кўрган шахслар давлат муҳофазаси остида бўлишини кафолатлайди.

Ҳуқуқ шахснинг жамиятдаги эркинлиги мавжудлигини белгилайди, бурч эса бу эркинлик меъёрини, чегарасини кўрсатиб беради ва шахсга ижтимоий масъулият юклайди. Қонуний манфаат ҳамма вақт ҳам шахс ҳуқуқларида намоён бўлмайди, бироқ у давлат муҳофазасида бўлади [6]. Шахснинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини муҳофаза қилиш билан бир пайтда давлат ўзи ҳамда бутун жамият манфаатларини муҳофаза қилади [7].

Процессуалист олим Д.М.Миразов эса “...инсоннинг эркинлиги бошқаларнинг ҳуқуқлари бошланадиган чегарага қадар бўлиши лозим”,– деб ҳисоблайди [8].

Б.А. Саидовнинг фикрича, шахснинг конституциявий ҳуқуқларига қўйиладиган чекловлар хусусияти ва амалга ошириш усулига кўра турли

соҳалар, турлар ва шаклларга бўлинади. Улар ҳуқуқ тизимига боғлиқ ҳолда конституциявий, фуқаровий, маъмурий, жиноий ва бошқа турларга ажратилади. Чекловлар моҳияти, қонунга акс этиши, ҳуқуқ тури, ҳуқуқий акт, амал қилиш муддати, қонунийлик даражаси ва ҳажмига кўра таснифланади. Шакл жиҳатидан эса улар мажбурият, тақиқ, муҳофаза ёки жазо чоралари кўринишида намоён бўлади. [9].

Б.Б.Муродов “ҳар бир ҳуқуқ эркинлик туридир, жиноят процессида шахс эркинлигининг меъёри унга тегишли бўлган конституциявий ва процессуал ҳуқуқларнинг йиғиндиси билан белгиланади [10] – деб тўғри таъкидлаган.

Демак, ҳимоя бу муҳофаза қилишнинг бир кўриниши, унинг шаклларида бири бўлади. [11]

Жабрланувчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларининг муҳофаза қилиниши юзасидан ҳуқуқшунос олим Ғ.А.Абдумажидов: “Дастлабки терговда жабрланувчининг ҳуқуқларини муҳофаза қилиш йўлида кўшимча кафолотлар ўрнатилиши лозим” [12] лигини таъкидлаганлар.

Ўзбекистон Республикасининг янгиланган Конституциясида “муҳофаза қилиш” тушунчасини турли маъноларда қўллаб, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишни давлатнинг асосий вазифаси сифатида белгилайди. Хусусан, Конституциянинг бир қатор моддаларида (13, 23, 26–31, 54–55, 60-моддалар) инсоннинг ҳаёти, шаъни, кадр-қиммати, эркинлиги ва шахсий дахлсизлиги олий қадрият сифатида белгиланиб, ҳар бир шахсга одил судлов, малакали юридик ёрдам, жабрланувчиларга давлат ҳимояси ва етказилган зарарнинг қопланиши кафолатланади.

Давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фуқаролар олдида масъуллиги, ҳамда барча шахсларнинг миллат, жинс, дин ёки ижтимоий келиб чиқишидан қатъи назар тенг ҳуқуқли эканлиги (19–20-моддалар) давлатнинг инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги масъулиятини кучайтиради ва халқаро андозаларга мослигини тасдиқлайди [13].

Ҳуқуқ назариясига кўра, инсон ҳуқуқларини муҳофаза қилиш – бу шахс ҳуқуқ ва манфаатларига тажовузларни олдини олиш, бузилган ҳуқуқларни тиклаш ва етказилган зарарни қоплашга қаратилган давлат фаолиятидир [14].

Шу билан бирга қайд этиш жоизки, содир этилган жиноят натижасида жабрланганларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилишга қаратилган махсус норма ва қонунлар етарли эмас, фақат Жиноят процессуал кодексининг айрим моддаларидагина умумий тарзда берилган.

Жиноят процессида жиноят ҳақида тегишли идораларга хабар берганлиги учун жабрланувчига нисбатан руҳий ёки жисмоний зўрлик ишлатилганлиги учун алоҳида жавобгарликни белгиловчи махсус норма назарда тутилмаган. Аммо,

Ўзбекистонда жабрланувчининг ҳуқуқ ва манфаатлари қонун йўли билан ҳимоя қилинмайди деб айта олмаймиз, чунки ЖКнинг бир қатор моддаларида жабрланувчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари қонун йўли билан ҳимоя қилинади. Жумладан, ЖКнинг 97-моддаси иккинчи қисми “г” бандида “ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариш муносабати билан шахсни ёки унинг яқин қариндошларини ўлдирганлик учун жавобгарлик белгиланган. Зеро жабрланувчининг жиноят ҳақида хабар бериши фуқаролик бурчи бўлса содир этилган жиноят оғир ёки ўта оғир бўлса, бу ҳақида хабар бериш шахсни мажбурияти ҳисобланади.

Юртимизнинг ҳуқуқшунос олимлари Б.Э.Зокиров ва Т.Р.Саитбаевларнинг фикрича, “аксарият жабрланувчилар, жисмоний ўч олинидан, мулкларининг йўқ қилиниши ёки уларга шикаст етказилишидан кўрқиб, жиноятлар ҳақида арз қилмайдилар, гувоҳлар эса ўзларининг дастлабки кўрсатмаларидан воз кечадилар.” [15] Бундай ҳолатларда жабрланувчининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилувчи ёки уларнинг хавфсизлигини таъминловчи моддалар назарда тутилмаган. Амалдаги жиноят кодексида жабрланувчининг жиноят иши юзасидан берган маълумотлари учун уларни ҳаёти, соғлиги, шаъни, кадр-қиммати, мол-мулкни ҳимоя қилиш учун махсус модда ёки норма назарда тутилмаганлиги туфайли айбдорлар содир қилинган жиноий ҳаракати учун умумий тарзда жавобгар бўладилар. Агарда ўлдириш ёки бошқа зўрлик ишлатиш билан кўрқитилган бўлса ЖКнинг 112-моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилишлари мумкин ҳолос.

Бизга маълумки, одил судловга қўйилган минимал талаблардан ташқари халқаро нормаларда жиноятдан жабрланганларга кўмаклашиш зарурлигини назарда тутувчи ҳужжат БМТ Бош Ассамблеясининг 1985 йил 29 ноябрдаги резолюцияси билан “Жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқбузарлар билан муомилада бўлиш тўғрисида”ги VII Конгрессида “Жиноятдан ва ҳокимият ваколатини суиистеъмол қилишдан жабрланганлар учун одил судловнинг асосий принциплари тўғрисида” ги Декларация” [16] (Милан, Италия) қабул қилинган. Мазкур Декларацияга мувофиқ жабрланувчиларга нисбатан ҳамдардлик асосида ёндашиш ва уларнинг кадр-қимматини ҳурматлаш лозим бўлади. Улар одил судлов механизмига бевосита ёрдам ҳуқуқига эга бўлиб, миллий қонунчилик бўйича уларга етказилган зарарни қисқа муддат ичида қопланишини талаб қилиш ҳуқуқига эга. Декларацияга мувофиқ реституция (лот. restitutio – тиклаш) – бузилган ҳуқуқларини қайта тиклаш, мулкни қайтариш ёки етказилган зарарни қоплашни талаб қилади.

Шу билан бирга “жабрланувчиларнинг ҳуқуқий ҳимоя қилинмаганлигининг асосий сабаби аксарият суриштирувчи, терговчи, прокурор

ва судьялар жабрланувчига жиноятни очишнинг вақтинчалик воситаси деб қарашидан иборат” деган фикрлар ҳам мавжуд. Бундай фикр оммавий онга қаттиқ ўрнашиб қолган бўлиб, қонун чиқарувчи ҳам кўпинча шу нуқтаи назарга асосланганлигини кўриш мумкин. Жумладан, агарда жабрланувчи тергов органларига ёки судга узрли сабабларсиз келмаса, унга нисбатан мажбурий келтириш, кўрсатма беришдан бўйин товлаганлик учун эса ҳеч бир муқобилсиз, фақат жинойий жавбгарликка тортилиши қонунлаштирилиб қўйилган.

Жабрланувчиларнинг ҳаёти, соғлиғи, кадр-қиммати ҳимоясини кафолатлайдиган чора-тадбирлар мажмуини ўзида мужассамлаштирган амалий механизмнинг ишлаб чиқилиши уларнинг амалий таъсирчанлигини таъминлашда муҳим қадам бўлади. Жиноят процесси иштирокчиларининг, айниқса жабрланувчилар ҳамда жиноятга у ёки бу даражада алоқадор бўлган бошқа шахсларни ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоялаш масаласи илгари ҳам жуда долзарб муаммолардан бири бўлган бўлсада, ҳозирги шароитларда у кечиктирилмай ҳал этилиши зарур бўлган муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Жамиятда барқарорликни таъминлаш мақсадида, содир қилинган жиноят юзасидан қонунчиликда иккита вазифа бажарилиши лозим:

биринчидан, қонун асосида ҳимоя қилинадиган манфаат мажбурлов чораси қўлланилганида бузиладиган манфаат ўртасидаги нисбатини яъни содир қилинган жиноят учун жавобгарлик;

иккинчидан, жиноят натижасида етказилган зарарни қоплаш масаласи яъни ушбу шахснинг кадр-қимматига етказиладиган зарар даражасини инобатга олган ҳолда қўлланилиши лозим.

Ҳозирги кунда содир этилган жиноят учун жавобгарлик масаласи ҳал этиляпти лекин жиноят натижасида етказилган зарар баргараф этиш чора-тадбирлари тўлиқ амалга оширилмаётганини кўришимиз мумкин.

Давлат фуқароларга нисбатан ҳар бирига қўлланиладиган индивидуал чиқарадиган нормаларга эга бўлиб, ҳуқуқлари бузилган фуқароларга ёрдам берилади. Мазкур нормаларда жиноятдан жабр кўрган шахсга тўланадиган компенсация тўловлари тўланади [17]. Бироқ ушбу тўловлар қайси маблағлар ҳисобидан тўланиши лозимлиги тўғрисидаги ҳуқуқий ҳужжат ва қонунчиликда у қаердан тўланиши, қай тартибда тўланиши механизми яратилмаган.

Фуқароларнинг ҳуқуқлари ўз вақтида ва тўлиқ шаклда қоплаш учун давлатнинг имкониятлардан фойдаланишга ваколатли бўлганлиги сабабли давлат мазкур ҳаракатларни амалга оширишни ўз бўйнига олган. Юқоридаги ҳолатлар нафақат жиноят процессуал нормалар талабларига жавоб бермаганлик балки бошқа соҳаларга тегишли бўлган нормалар бузилганда ва бунинг кўриб чиқилиш тартиби жиноят процессуал кодексига алоқадор бўлганда қўлланади.

Л.В.Бойцов томонидан айтилган юқоридаги фикрлардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, реабилитация институти доирасига кирувчи фуқароларга нисбатан жиноий таъқибни ноқонуний ва асосиз қўлланилиши комплекс моддий-ҳуқуқий ўрганиш фуқароларнинг жамият ва давлат манфаатлари йўлида ҳуқуқий ҳимоя қилинишини таъминлайди. Мазкур “моддий ва маънавий зарарни қоплаш билан боғлиқ бўлган муносабатлар институт сифатида бугун пайдо бўлган эмас”, – деб фикр билдирган Б.Т.Безлепкин [18]. унинг ишларида мазкур фикрларни тасдиқловчи қуйидаги тушунчалар намоён бўлган: регламент қилинаётган муносабатлар бир-бири билан боғлиқ бўлиб, фуқаронинг жиноят содир этишда гумон қилиниши ёки айбланиши билан бевосита боғлиқ ҳисобланади. Мазкур муносабатларнинг субъекти таркиби биринчи томондан давлат яъни унинг номидан у берган ваколатлардан фойдаланган ҳолда фаолият юритувчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва иккинчи томондан фуқаро яъни нотўғри, ноқонуний жабр кўрган шахс ҳисобланади. Жабрланувчининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш институти таҳлил қилганда суд ва тергов органларининг юридик жавобгарлиги нуқтаи назари билан эмас балки ҳар бир фуқаронинг қонун билан кўриқланадиган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш нуқтаи назаридан амалда қўллаш муҳимроқ ҳисобланади. Чунки ижтимоий, ҳуқуқий ҳимояланганлик нуқтаи назардан олиб қарайдиган бўлсак, фуқаро давлатга унинг органларига нисбатан ҳимояга муҳтожроқ қатлам ҳисобланади. Шу сабабли ҳам ҳозирги кундаги қонунчиликнинг асосини аввало инсон ҳуқуқлари сўнг эса жамият ва давлат ҳуқуқлари ташкил қилади.

Давлат фаолиятининг бир тури бўлган жиноят ишларини юритишнинг ҳам асосий мақсадларидан бири жиноят ёки ақли норасо шахснинг ижтимоий хавfli қилмиши туфайли бузилган ҳуқуқларни қайта тиклаш ҳисобланади. Бу мақсад йўлида жиноят ишини юритишга маъсул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслари олдида турадиган энг мураккаб тўсиқлардан бири суд қарорларининг ижросини таъминлашдир. Чунки низо юзасидан қарор қабул қилишнинг ўзи жабрланувчининг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофазаси таъминланишига эришилган ҳисобланмайди.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – моддалари талабларидан келиб чиқиб, жабрланувчининг манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда жиноят натижасида етказилган зарарларни қоплашни одил судловнинг асосий тамойилларидан бирига айлантириш лозим

Шунингдек, мазкур қоида айрим хорижий давлатларнинг Конституцияларида ҳам назарда тутилганлигини кузатишимиз мумкин. Масалан: Япония, Туркия, Таиланд Конституциясига асосан жабрланувчи ёки унинг оиласига давлат томонидан реституция тарзда адлия вазирлиги қошидаги

махсус фонддан компенсация тўланади.

Россия Федерацияси Конституциясининг 52-моддасига мувофиқ “Жиноятдан ва мансаб ваколатларини суистеъмол қилиш оқибатидан жабрланганларнинг ҳуқуқлари қонун билан ҳимоя қилинади”.

Давлат жабрланувчиларга одил судловдан фойдаланиш ва етказилган зарарни қоплаш имкониятларини кафолатлайди.

Хусусий мулк ҳуқуқи Япония, Россия Федерацияси, Қозоғистон, Қирғизистон, Греция, Италия, Мексика, Руминия, Таиланд каби давлатлар конституцияларида ҳамда алоҳида қонунларда мустаҳкамлаб қўйилган.

Хусусан, 2025 йилнинг 15 апрель куни Руминия Депутатлар палатаси жиноятдан жабрланганлар ҳуқуқларини таъминлашнинг ҳуқуқий механизмини такомиллаштиришга қаратилган қонун қабул қилди.

Қонуннинг асосий мақсади жиноят қурбонларига айбланувчи ёки гумон қилинувчининг мол-мулки ҳисобидан зарарни, шу жумладан, маънавий зарарни қоплаш учун қўшимча имкониятлар беришдан иборат. Қонунда, шунингдек, ҳуқуқий бўшлиқларни бартараф этиш ва Жиноят-процессуал кодексининг таъминлаш чораларини қўллаш билан боғлиқ қоидаларини мувофиқлаштиришга қаратилган.

Прокурор ушбу аризани дарҳол кўриб чиқиши ва чора кўриши ёки уни қабул қилишни рад этиш ҳақида қарор қабул қилиши шарт. Ҳар икки томон – гумон қилинувчи (ёки айбланувчи) ва жабрланувчи қабул қилинган қарор ҳақида хабардор қилиниши лозим.

Бундан ташқари, давлат органларининг ўз ташаббуси билан кўрган таъминлаш чоралари ҳам жабрланувчи томоннинг манфаатларини кўзлаб, унинг алоҳида аризасиз ҳам автоматик равишда ҳисобга олинишини назарда тутади. Бундай чораларни қўллаш рад этилган тақдирда жабрланувчи 3 кун ичида қарор устидан шикоят қилиш ҳуқуқига эга бўлади [19].

Суд томонидан таъминлаш чораларини кўриб чиқиш тезлаштирилган тартибда, тарафларни чақирмасдан, ёпиқ мажлисда амалга оширилади. Прокурорнинг иштироки шарт ҳисобланади.

Фикримизча давлатда шундай қонунлар жиноят ишлари бўйича жабрланганлар учун процессуал кафолатларни кучайтиришга, шунингдек, етказилган зарарни қоплаш учун янада самарали имкониятларни таъминлашга хизмат қилади.

Зеро, БМТнинг 1985 йил 29 ноябрдаги “Жиноятдан ва ҳокимият ваколатини суистеъмол қилишдан жабрланганлар учун одил судловнинг асосий принциплари тўғрисида” ги декларациясини (Милан, Италия) ратификация қилиши ҳамда жабрланувчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш учун

унинг қоидаларини миллий қонунчилигимизга имплементация қилиш ва БМТнинг 2002 йил 24 июлдаги Жиноят ишларида реституция (лот. restitutio - тиклаш) дастурини қўллашнинг асосий принциплари тўғрисидаги 2002/12-сон резолюциясини (Оттава, Канада) ратификация қилиш тавсия этилади.

БМТнинг “victim-centered” моделини қонунчилигимизга жорий этиш асосида “Жабрланувчиларни қўллаб-қувватлаш” фондини ташкил этиш юзасидан таклиф этилган қонун лойиҳасини қабул қилиш лозим. Фонднинг асосий мақсади – жабрланувчиларнинг тергов ва суд жараёнидаги ҳуқуқий, психологик ва ижтимоий муаммоларини ҳал этиш, Фондни яратиш орқали давлат органлари билан ҳамкорликда ишлайдиган “қўллаб-қувватлаш тизими” ни Рақамли интеграцияси, яъни “Э – Суд” ҳамда “Э – жабрланувчи” тизими орқали фондни боғлаш унда жабрланувчининг шикоятини онлайн кузатиш имконини берувчи “Э – жабрланувчи” тизимини рақамли интеграция қилиш механизмларини ишлаб чиқиш. Бу тергов судьялари фаолиятини соддалаштиради ҳамда жабрланувчиларга бепул юридик маслаҳат бериш, ариза ва шикоятларни тузишда ёрдам бериш, терговда ва судда жабрланувчи шикоятини қайтариб олиш оқибатларини тушунтириб, ишни давом эттиришни тавсия этиши ёки муқобил шаклларида фойдаланиши мумкинлигини тушунтириш, жиноятдан кейинги стресс, травма (хусусан, аёллар ва вояга етмаганлар учун) билан курашиш учун психологлар ва психотерапевтларни жалб қилиш; жабрланувчилар ва аҳоли учун ҳуқуқий саводхонлигини ошириш учун семинарлар ташкил этишни ўз ичига қамраб олади. “Жабрланувчиларни қўллаб-қувватлаш” фонднинг барқарор ва самарали фаолият юритиши учун кўп манбали (multi-source) молиялаштириш тизимини жорий этиш таклиф этилади. Бу Фонднинг давлат бюджетига қарамлигини камайтиради ва унинг мустақиллигини таъминлайди. Давлат томонидан ҳар йили давлат бюджети параметрларида Фонднинг маъмурий харажатлари, асосий дастурлари ва ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш учун мақсадли субсидиялар ажратиш, давлат божлари ва йиғимларнинг мақсадли улуши ҳисобидан, жиноят ишларини кўришда ундириладиган давлат божларининг ёки айрим жарима турларининг белгиланган фоизини Фонд даромадига йўналтириш (масалан, ноқонуний топилган даромадларнинг бир қисми), жиноий-ҳуқуқий жарималардан келиб тушадиган маблағларнинг белгиланган фоизи (масалан, 5-10%) Фонд ҳисобига ўтказилиши лозим. Бу жиноят натижасида етказилган зарарни қоплашдан ташқари, ижтимоий адолатни тиклаш тамойилини амалга ошишига хизмат қилади. Бундан ташқари ҳомийлик ва хайрия маблағлари юридик ва жисмоний шахсларнинг ихтиёрий хайрияларини йўналтириш, бунда ҳомийларга солиқ имтиёзларини тақдим этиш Фондга маблағ жалб қилишнинг

кўшимча рағбати (мотивацияси) бўлиши мумкин. Халқаро ташкилотлар (БМТ, ЕХХТ, ЮНИСЕФ ва б.) ҳамда хорижий фондларнинг мақсадли грантлари ҳисобидан фонд маблағларини шакллантириш мумкин.

Кўп манбали молиялаштириш тизимининг таклиф этилиши жабрланувчиларни кўллаб-қувватлаш тизимининг давлат сиёсати даражасида кафолатлайди. Жиноятчиликдан ундириладиган маблағларни жабрланувчиларга йўналтириш ("victim-centered" моделнинг молиявий асоси) ижтимоий адолатни тиклаш (restorative justice) тамойилини ҳам мустаҳкамлайди.

Юқоридаги таклифларни амалиётга жорий қилиш Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида жиноятдан жабрланганларнинг манфаатларини муҳофазасини таъминловчи ҳуқуқий механизмни такомиллаштириш билан бир қаторда фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини мустаҳкамлайди.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон Стратегияси. – Т., “Ўзбекистон” нашриёти, 2021 й., 464 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси .–Тошкент:yuridik adabiyotlar publish, 2024 й.– 112 б.
3. <https://lex.uz/docs/5841063>
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 29-модда, 6-қисм// 2024.: – 112 б.
5. Мешкова О.Е. Роль функций государства в формировании предметного и функционального критериев выделения отраслей в системе права // Вестник Омского университета. — 2021. — Вып. 5. — С. 82–85.
6. Саидов А., Таджихонов У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Т.2. – Т., 2001. – Б. 426; Петрухин И.Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. – М., 1989. – С. 7; Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. – М., 1983. – С. 12–20 Фозилов У.Э. Инсон ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатининг ҳуқуқий механизмини оптималлаштириш хусусида фикрлар // Ҳуқуқ-Право-Law. – 2003. – №4. – Б. 90–92.
7. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик / Х.Т.Одилқориев, И.Т.Тулъетеев ва бошқ; проф. Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009. – Б. 114.
8. Миразов Д.М. Проблемы совершенствования проверки показаний на месте события по уголовно-процессуальному законодательству Республики Узбекистан. Автореф. дис. ... кан. юрид. наук. – Т., 2004. – С. 18–19.

9. Чутбаев М.Р.: Дастлабки терговда гумон қилинувчи ва айбланувчининг ҳуқуқларини чеклаш чегараларини белгилаш муаммолари: Монография. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. – Б. 23.
10. Муродов Б.Б. Жиноят ишини тугатиш институтини такомиллаштириш. Юрид.ф.б фан док. (Doctor of Science) учун ёзилган диссертацияси – Т. 2018., – 230 б.
11. Матузов Н.И. Правовая система и личность. — Саратов, 2017. — С. 131.
12. Абдумажидов Ғ.А. Жиноят ишларини тергов қилиш ва судда кўриш: муаммолар ечимлар // Ўзбекистон Республикасининг янги кодекслари: назария ва амалиёт: Илмий амалий анжуман материаллари. –Т., –Б.35.
13. Лукашева Е.А. Общая теория прав человека. — М., 2016. — С. 169.
14. То‘лаганова G.Z. Jinoyat protsessual huquqi. Umumiy qism. Darslik. Mualliflar jamoasi / yu.f.d. prof. G.Z. To‘laganova, yu.f.n, dos. S.M.Raxmonovalarning umumiy tahriri ostida. – Toshkent: TDYuU, 2017. – B. 77.
15. Зокиров Б., Саитбаев Т. Жабрланувчи ва гувоҳларни ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий ва ташкилий муаммолари.// Ҳуқуқ-Право-Law. 2000. № 2.–51б.
16. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
17. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
18. Бойцов Л.В. Уголовная юстиция: гражданин, государство. Тверь, 2018.С.16.
18. Безлепкин Б.Т. Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. М., С. 354 (электрон манба. Мурожаат этилган вақт 2022 йил 28 май) <http://lawlibrary.ru/article1015679.html>.
19. <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/deputatii-au-adoptat-un-proiect-care-imbunatatele-reglementarile-legate-de-masurile-asiguratorii-pentru-victimele-infraclunilor-3199995://web.telegram.org/a/#-1002437158745>